

Kalelioğlu, U. B. (2020). History Life’da Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Yayınlanan Makalenin Eleştirel Mütalaası. *Social Sciences Research Journal*, 9 (4), 148-158.

History Life’da Mustafa Kemal Atatürk Hakkında Yayınlanan Makalenin Eleştirel Mütalaası

Uğur Berk Kalelioğlu
kaleliberk@gmail.com
Orcid: 0000-0001-5127-8756

Öz

Alman medya ajansı BPA Media’ya bağlı, yakın tarihi konu alan *History Life* dergisi, son sayısını *Die großen Revolutionäre* (En Büyük Devrimciler) başlıklı kapağı ile 14 Mayıs 2020’de yayınlamış ve bu sayıda Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermiştir. İtalyan araştırmacı-yazar Mario Galloni tarafından 6 sayfa olarak yazılan makalede Atatürk’ün biyografisi, Balkanlar ve Ortadoğu görevleri, Kurtuluş Savaşı ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin inşası olmak üzere muhtelif konular, farklı görseller eşliğinde okuyucuya sunulmuştur. Bu makalede, Alman tarih dergisi *History Life* dergisinin künyesi, makale yazarının bilgileri ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında, 14 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan makalenin eleştirel bir okuması gerçekleştirilmiştir. Bu okuma neticesinde, makalede herhangi bir atıf bulunmadığı ve makalenin ilmi-tarihsel gerçeklerle bağdaşmayan tahrifler içerdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: History Life, Mustafa Kemal Atatürk, BPA Media, Mario Galloni

Translation of the Article Published About Mustafa Kemal Atatürk in German History Magazine History Life and Opinion About the Subject

Abstract

History Life magazine, which is belonged to German media agency BPA Media, published its latest issue on May 14, 2020 with its cover titled *Die großen Revolutionäre* (The Biggest Revolutionists) and included Mustafa Kemal Atatürk in this issue. Atatürk's biography, his missions in Balkans and the Middle East, the War of Independence and several issues, including the construction of the modern Republic of Turkey were presented to the reader by the Italian researcher and author Mario Gallo in 6 pages with various visuals. In this article, the identity disc of the German history journal “History Life”, the information about the author and the critical reading of the article published on May 14, 2020 is given. As a result of this reading, it has been concluded that there is no citation in the article and the article contains distortions incompatible with scientific-historical facts.

Keywords: History Life, Mustafa Kemal Atatürk, BPA Media, Mario Galloni

Giriş

Belirtilen makalenin yayınlandığı haberinin Türk kamuoyunda yayılması üzerine, birçok haber kanalı ve web sitesinde konu hakkında haber paylaşımları yapıldığı görülmüştür. Daha çok ikinci ve üçüncü el kaynaklar ile ulaşılan bilgilerin bazılarında tahrifler olduğu göze çarpmış ve Almanca yayınlanan makalenin Türkçe’ye tercümesi gerekli görülmüştür. Metnin tercümesi için kapsamlı ve muteber bir kaynak olarak kabul edilen, Richard Brunt ve Karl-Dieter Bunting tarafından 1997 yılında basılan Almanca sözlükten yararlanılmıştır. Tercüme edilen kelimelerin eş anlamlıları dikkatlice tetkik edilmiş, sözcükler; genel kontekst, anlam ve akıcılık göz önüne alınarak

· Bu çalışma, 14 Mayıs 2020 tarihli Alman Tarih Dergisi *History Life*’da Mustafa Kemal Atatürk hakkında yayınlanan makalenin eleştirisidir. Makalenin Almanca orijinali şahsım tarafından Türkçeye tercüme edilmiş olup, çeviri *Tarih ve Günce* Dergisi’nin 7/2020 sayısında yayınlanmıştır.

seçilmiştir. Bu makalede, Alman tarih dergisi History Life dergisinin künyesi, makale yazarının bilgileri ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında, 14 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan makalenin eleştirel bir okuması gerçekleştirilmiştir.

History Life Dergisi ve Mustafa Kemal Atatürk Makalesi Hakkında İzlenimler

History Life Dergisi, BPA Media'ya aittir. Merkezi Hannover'da yer alan BPA Media, Oliver Buss tarafından 2012 yılında kurulan, Alman özel hukuku kapsamında tüzel kişiliğe ait limitet şirket ve dergi/medya ajansıdır. Formula 1 araba yarışı odaklı sayılarla yayın hayatına başlayan dergi, futbol, gençlik, eğlence, popüler kültür, el sanatları, yemek, örgü ve tarih gibi temalarda muhtelif sayılar yayınlamıştır. Ajans, yılda ortalama 300 adet dergi yayınlamaktadır. Ajansın tarih dergileri: *History Life*, *All About History*, *History Collection*, *History of War*, *History Classic* olmak üzere 5 farklı isim ve türde, farklı aralıklar ile yayınlanmaktadır. Bunların dışında *All About History Special* ve *History Collection Special* isimleri ile yayınlanan özel seri yayınlar da bulunmaktadır. *History Life* dergisi, son sayısını *Die großen Revolutionäre* (En Büyük Devrimciler) başlıklı kapağı ile 14 Mayıs 2020'de yayınlamış, farklı ülkelerin devlet büyüklerini, devrimcileri ve toplum önderlerini birer makale ile tanıtmıştır. Yayıncının resmî sitesinde, yayınlanan sayı hakkında şu bilgi verilmektedir:

"History Life'in yeni sayısı, dünyanın gidişatını değiştiren kadın ve erkekleri: Tarihin Büyük Devrimcileri'ni tanıtıyor. Kimisi insan haklarını savunmak, kimisi ülkesini özgürleştirmek, kimisi de bir ideolojiyi hayata geçirmek gayesini edindi. Fakat şurası kesin ki, milyonlarca insanın yaşamını şekillendirdiler. History Life, tarihe mâl olan başkaldırıların gelişimini izliyor, öncü devrimlerin nasıl geliştiğini ve tarihsel figürlerin ideallerinin bugün dünyamızı nasıl şekillendirdiğini açıklıyor." (History Life, t.y.).

9, 95 Euro (91,03 TL (1€=9,13 TL)) fiyat ile satışa sunulan sayının kapağında 8 farklı liderin resimleri verilmiş ve resimlerin altlarına isimleri ile birlikte, kısa tanıtıcı birer cümle konulmuştur. Buna göre kapağın en sol üzerinde "Che Guevara: Kahraman mı, Terörist mi?", hemen altında "Emmeline Pankhurst: Cesur Kadın Hakları Savunucusu", en sol altta "Robespierre: Özgürlük Mücadelesi ve Terör Arasında", alt ortada "Lenin: Devrim İmparatorunun Yardımıyla Nasıl Patlak Verdi?", sağ üstte "Gandhi: Hindistan'ın Barışçıl Devrimcisi", altında "Rosa Luxemburg: ve Onun Marksist Almanya rüyası", en sağ alt köşede ise "Mao Zedong: Yenilikçi Despotun Uzun Yolu" isimleri ve yazıları verilmiştir. Kapağının tam ortasında Mustafa Kemal Atatürk'ün kravatlı ve kalpaklı fotoğrafına yer verilerek "Atatürk: Modern Türkiye'nin Babası" yazılmıştır (Bkz. Ek-1). Dergide sırasıyla tanıtılan kişilikler şunlardır: Lenin, Maximilien de Robespierre, Fidel Castro, Mahatma Gandhi, George Washington, Emiliano Zapata ve Pancho Villa, Simón Bolívar, Mao Zedong, Mustafa Kemal Atatürk, Ernesto „Che“ Guevara, Masaniello, Cola di Rienzo, Emmeline Pankhurst, Kathleen Neal Cleaver, Rosa Luxemburg, Giuseppe Garibaldi ve Ho Chi Minh.

Toplam 130 sayfa yayınlanan sayıda, 70'ten 75'e altı sayfa Atatürk'e ayrılmış, kendisinin bizzat bulunduğu 5 fotoğrafı ile birlikte, konu ile ilgili 8 görsel kullanılmıştır. Sayıda toplam 17 lider, farklı tarihçi ve araştırmacı-yazarlar tarafından anlatılmış, Mustafa Kemal Atatürk makalesi ise Mario Galloni tarafından kaleme alınmıştır. Galloni, İsviçre doğumlu, İtalyan gazeteci ve araştırmacı-yazardır. Milano merkezli yayın yapan *La Notte* gazetesinde suç ve spor haberlerinin yayınlanması ile uğraşmış, daha sonra bazı İtalyan ulusal gazetelerde genel yayın yönetmenliği yapmıştır. (Galloni, 2010). Halen *BBC History*, *Conoscere la Storia*, *Storie di Guerre e Guerrieri*, *Medioevo Misterioso*, *Civiltà Romana* ve *Sprea Editor* isimli tarih dergileri ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmektedir. (Galloni, 2020). Galloni'nin ayrıca Elena Percivaldi ile birlikte kaleme aldığı *Alla scoperta dei luoghi segreti del Medioevo* (Orta Çağ'ın Gizemli Yerlerini Keşfetmek) adlı araştırma-inceleme kitabı da bulunmaktadır.

Ralf Jüngling, Silvia Taietti ve Nadja Töllner tarafından yapılan kapak ve diğer görsellerin tasarımı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının, kapağın tam merkezinde yer alması ve iki kadın figürün ortasında olması dikkat çekicidir. Atatürk fotoğrafının sol tarafında, İngiltere kökenli kadın hakları savunucusu Emmeline Pankhurst, sağ tarafında ise Alman filozof, devrimci ve kadın hakları aktivisti Rosa Luxemburg'un fotoğrafı bulunmaktadır. Dergideki diğer liderlerle mukayese ile kadın haklarına büyük ehemmiyet veren Atatürk'ün, iki kadın hakları savunucusu arasına yerleştirilmesinde önemli bir sembolik mesaj olduğuna kanaat getirilmiştir. Makalenin başladığı 70'inci sayfada Mustafa Kemal Atatürk'ün Generallik rütbesinde madalyaları ile fotoğrafı kullanılmıştır. 9 Eylül 1917 tarihinde Alman Hükümeti tarafından Atatürk'e verilen ikinci rütbeden Demir Salıp Nişanı ile olan fotoğrafı tercih edilmiştir. Fotoğrafın altına ise: *"1915'te Osmanlı İmparatorluğu için Alman müttefikleriyle birlikte savaşan Atatürk, Gelibolu'da İngiliz ve Yunanlıları geri püskürtmeyi başarmış ve Paşalık fahri unvanını almıştır"*¹ yazılmıştır. Bunun yanında, makalenin ikinci sayfasında (71.) Atatürk'ün 30 Ağustos 1924 tarihinde, Kütahya-Zafer Tepe'de çekilmiş olan kalpaklı fotoğrafı tam sayfa olarak kullanılmış ve yanına

¹ 1915 schlug Atatürk, der an der Seite der deutschen Verbündeten für das Osmanische Reich kämpfte, in Gallipoli Engländer und Griechen zurück und erhielt dafür den Ehrentitel Pascha.

“Yeni seçilen cumhurbaşkanı, 1923'te saltanatı ve halifeliği kaldırmış ve modern bir devlet yaratmıştır”² notu düşülmüştür. Derginin 72'inci sayfasında Atatürk'ün 1912 Trablusgarp Savaşı'nda Kurmay Binbaşı rütbesinde, Derne Cephe Komutanı olarak (solda siyah elbiseli) emirlerini karargâh subayına yazdırdığı fotoğraf kullanılmıştır. Arka planda beyaz elbiseli görülenler ise Libya'dan toplanan gönüllü milis kuvvetleridir. Fotoğrafın altına “Mustafa Kemal (solda), 1912'de, Libya'daki İtalyanlara karşı olan görevi sırasında birliklerini denetlerken”³ açıklaması verilmiştir.

Makale Hakkında Eleştirel Mütalaa

Makalenin ilk cümlesinde “diktatör özellikleri olan reformcu” tabiri ile Galloni, Mustafa Kemal Atatürk'ün geniş çaplı demokrasi mücadelesini göz ardı ederek, sığ bir betimleme yapmıştır. 1876'da Osmanlı Devleti'nde, genç subayların zoru ile ilk meclis açılmış, ancak II. Abdülhamid, 1 yıl sonra Osmanlı-Rus/93 Harbi'ni gerekçe göstererek meclisi süresiz kapatmıştır (Ürkmaz, 2006: 25). 1908'de II. Meşrutiyetin ilanı ile açılan meclisi ise VI. Mehmed Vahdettin 1918'de tahta geçince, I. Dünya Harbi'ni gerekçe göstererek kapatmıştır. Mustafa Kemal, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının ve milli iradeyi temsil etmesinin akabinde, kendisi ve silah arkadaşlarını idama mahkûm eden İstanbul Hükümeti ile uzlaşma istemiş, ancak meclisin açılmasını şart koşmuştur. Padişah Vahdettin mecbur kalarak meclisi 12 Ocak 1920'de açmak zorunda kalmış, fakat 16 Mart 1920'de İngilizler İstanbul'u işgal ederek meclisi kapatıp, mebusları Malta Adası'na sürgün edince Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi Ankara'da açmıştır (Tunaya, 1958: 228). Genç subaylığından itibaren hayatı demokrasiye attığı ehemmiyet ve meclis açma mücadelesi ile geçen, milli iradeyi tek içtimai ve hukuki belirleyici tayin eden ve Başkomutanlık yetkisini yalnızca 3 aylık bir süre koşulu ile iktisap eden bir insanı diktatör olarak tayin etmek yüzeysel ve romantik bir tasvirdir.

Yukarıdan bir devrim başlığı altındaki bölümün 2'nci cümlesinde: “Batıya kendisini sunarak, vicdansız tarafını daha da net bir şekilde göstermiştir” cümlesi de tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir iddidir. M. Kemal Paşa'nın öncelikli mücadelesi Batı emperyalizmine karşıdır. Bu mefkure doğrultusunda Sovyetler Birliği'nden - emperyalizmle mücadelede ortak bir ülkü gayesi ile- yardım istemiş, Rusya'dan 39.325 Piyade Tüfeği ve 10 milyon altın Ruble yardım almış (Kılıç, 2016: 128) ve Kurtuluş Savaşı'nın galip olmasının akabinde, İstanbul'daki Taksim Anıtı'na Rus Kızıl Ordu Başkomutanı Mareşal Voroşilov ve Ukrayna Gnkur. Bşk. Gn. Frunze'nin heykellerini koydurmuştur. Ezeli bedhah olarak telakki edilen Yunanlılara karşı yapılan Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin sonunda Yunan Başkomutanı Trikopis 2 Eylül 1922'de esir düşmüş, fakat Mustafa Kemal Paşa kendisini teselli ederek, sigara ikram etmiş, Trikopis'i bir misafir gibi ağırlayarak alicenap tarafını göstermiştir (Doğan, 2004: 140). Merhametli ve halkının dertlerine ortak olan bir liderin, vicdansız sıfatı ile tanımlanması tekrar tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Aynı bölümün, ikinci paragraf, 4'üncü cümlesinde geçen “Terakkiperver Parti gibi tüm muhalefet biçimlerine ancak ciddi bir tehdit oluşturmadığı ve kontrol edilmesi kolay olduğu sürece izin verilmiştir” cümlesi de gerçek dışıdır. Bilindiği gibi bir ülkede demokrasinin asgari şartı; hür basın⁴ ve muhalefet partilerinin varlığıdır. Çok partili hayata geçmek için en yakın arkadaşlarına yeni partiler kurmasını teşvik ederek (Taşkıran, 1994: 256); iktidardaki parti ile muhalefetin ülke sorunları hakkında adeta yarış halinde olmasını ve iktidarın hatalarının muhalefet tarafından denetlenmesinin gerçek demokrasi olacağını, kendisinin de tarafsız bir Cumhurbaşkanı olarak, her partiye eşit mesafede duracağını açıklamıştır. Fakat, 17 Kasım 1924'de kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, tüzüğüne koyduğu; “Fırka, dini düşüncelere ve inançlara saygılıdır” ifadesi ile laiklik karşıtı ve hilafet taraftarlarının partide toplanmasına vesile olmuş, yeni kurulan laik ve demokratik cumhuriyete karşı silahlı eylemlere girişen kitlelerin akabinde, İngiliz destekli Şeyh Said isyanının çıkması ve bu parti teşkilatlarının isyanla bağlantılarının mahkemelerde ortaya çıkması ile fırkanın kapatılması kararlaştırılmıştır (Ekincikli, 2012: 161). İkinci demokrasi denemesi, yine Atatürk'ün ısrarı ile yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar tarafından 12 Ağustos 1930'da “Serbest Cumhuriyet Fırkası” adı ile liberalizmi esas alarak kurulmuştur (Ergun, 2014: 841). Kısa bir süre sonra partinin, devrim kazanımlarını bertaraf etmek ve hilafeti ihya etmek arzusu taşıyan radikal İslamcı-gericilerin kontrolüne girmesi partinin kendisini feshi ile sonuçlanmıştır. İzmir Menemen ilçesinde bir yedek subayın kafasının kesilerek şehit edilmesi bu reaksiyonun tezahürüdür (Aysal, 2009: 33).

Aynı bölümün müteakip cümlesi: “Mustafa Kemal'in Batı'yı örnek aldığı ve aynı zamanda genellikle oryantal bir despot gibi davrandığı çelişmesine rağmen, yukarıdan gelen sıkı devrimleri başarıya ulaştırmıştır” görüşü hakikati yansıtmamaktadır. TDK'na göre *Despot* kelimesi, Fransız *despote* teriminden gelmekte ve “Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, zorba, tiran” anlamına gelmektedir (TDK, t.y.). Fakat, kapsamlı bir sosyolojik tetkike dayanan Cumhuriyet İnkılapları, halkın fikir, tutum ve davranışlarının dikkate alınarak, ikna yolunun tercih

² Der neu gewählte Präsident schaffte ab 1923 das Sultanat und das Kalifat ab und schuf einen modernen Staat

³ Mustafa Kemal (links) lässt 1912, während seiner Mission in Libyen gegen die Italiener, seine Truppen inspizieren

⁴ Mustafa Kemal Atatürk basın için: “Halkın müşterek ve hür sesidir” demiş (Oğuzhan, 2009: 114), şahsı hakkında tahriflerle dolu eserlerin bile (H. C. Armstrong'un Grey Wolf (Bozkurt) kitabı gibi) Halk Partisi tarafından sansürlenmesini kinayarak, tercüme edilip, yayınlanmasını istemiştir.

edildiği reformlardır. Halk kitlelerinin, Millet Mektepleri'ne yoğun rağbeti ile takribi 1000 yıldır kullanılan Arap harflerinin, 3 ay gibi kısa bir zamanda halk tarafından benimsenerek kabul görmesi, konunun en dikkate değer örneğini teşkil etmektedir.

Yukarıdan bir devrim başlığı altındaki bölümünün, sondan 3'ncü cümlesinde “*yoğun alkol tüketiminden kaynaklanan karaciğer sirozu sebebiyle hayatını kaybetmiştir*” cümlesi de tartışmaya müsaittir. İstiklal Marşı'nın yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy, hayatı boyunca hiç alkol tüketmemiş olmasına rağmen, 1936 yılında siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir (Karabulut, 2012: 2). Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları ve sofrta görevlilerinin ifadelerinde “Mustafa Kemal Paşa'nın her zaman ölçülü olarak alkol tükettiği”nin açıkça görülmesine rağmen, onun *yoğun* betimlemesi ile bir alkolik gibi tanımlanması da sıkıntılıdır.⁵

Makale içerisinde bilgi notları şeklinde iki farklı konu ele alınmıştır. Bunlar, “Kemalizmin altı oku” ve “Jön Türkler ve Ermeni Soykırımı”dır. Ermeni Soykırımı başlıklı yazıda da belirli tahriflerin olduğu göze çarpmaktadır. Bilindiği üzere 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ne kadar, Ermeniler Osmanlı Devleti içerisinde refah ve güven içinde yaşamışlar, ticaretle, sanatla ve bilhassa kuyumculukla meşgul olarak zenginleşmişlerdir. Osmanlı Devleti'ne sadık kalmışlar ve Osmanlı Devleti, diğer azınlıklardan ayrı olarak Ermenilere Millet-i Sadık'a ismini vermiş, Ermenileri, devletin en yüksek kademelerine çıkarmışlardır. Örneğin, Balkan Harbi'nden önce Dışişleri Bakanı Ermeni Gabriel Noradunkyan Efendi idi (Karakoç, 2010: 163). Ancak 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Ruslar, Erzincan'a kadar ilerleyince Rus Ordusu içindeki Taşnak ve Hınçak Ermenileri, Ortodoks mezhebenden olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan Ermenileri Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmışlar, Karadeniz'den İskenderun Körfezi'ne kadar uzanan “Büyük Ermenistan”ın Rus Çarlığı'nın himayesinde kurulacağına yerli Ermenileri inandırmışlardır. I. Dünya Harbi'nin içinde ise Rus Kafkas Ordu Komutanı Gn. Illarion Vorontsov-Dashkov'un emri ile Türk 3. Ordusu'nun gerisinde sabotajlar ve tahripler yaparak, Türk Ordusu'nun Çarlık Rus Ordusu karşısında zayıf düşmesine sebep olmuşlardır (Cırık, 2015: 230). Bütün Türk erkeklerinin savaşta olması, fakat Ermenilerin vergi vererek askere alınmaması, süreci hızlandırmıştır. Ermeni ve Türklerin birlikte yaşadığı karma köylerde, yaşlı Türk erkeklerle, kadın ve çocuklara saldıran militan Ermeniler Rus Ordularının ilerleme yolları üzerindeki Türkleri katlederek adeta etnik temizlik yapmışlar ve Rus Ordularına ilerleme istikametlerini açmışlardır. Osmanlı Devleti'nin Gnkur. I. Başkanı olan Alman Gn. Fritz Bronsart von Schellendorf'un (Türkdoğan, 2006: 82), Harp Bakanı ve Baş Komutan Enver Paşa'ya yaptığı teklif üzerine, sadece 3.Ordu gerisindeki Ermeniler, harbin sonuna kadar -o zaman Osmanlı Devleti'nin eyaletleri olan- Adana ve Suriye'ye tehciri gerçekleşmiştir. Cepheden çekilen kuvvetlerle bu göç kolları korunmuş ancak eşini, çocuğunu katleden Ermenilere karşı bazı intikam saldırıları ve karşılıklı çatışmalar kaçınılmaz olmuştur. Bu göç esnasında salgın hastalıklar da birçok Ermeni'nin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Ancak Ermeniler tarafından katledilen ve hastalıklardan ölen Türklerin sayısı Ermenilerden kat kat fazladır (Genç, 2005: 153). Türk makamları Ermeni katliamı hakkında asla hiçbir emir ve talimat vermemiş, bilakis Ermenileri korumak için düşman karşısında cepheden kuvvet çekerek korumaya almıştır. Yazıda belirtilen 1 milyondan fazla Ermeni'nin tehcir esnasında ölmesinin hiçbir dayanağı yoktur. Belirtilen dönemde Anadolu'nun Batı bölgeleri de dahil olmak üzere toplam Ermeni nüfusu 1 milyon bile değildir. Cumhuriyet kurulduktan, 1 yıl sonra 1924 yılında M. Kemal Paşa, bir kanun çıkararak “Ermenilerin evlerine dönebileceklerini, gelmek istemeyenlerin, bıraktığı yerlerinin bedelinin Türk Devleti tarafından karşılanacağını” garanti etmiştir (Aslan ve Güveloğlu, 2016 :167).

Sonuç

Bu makalede, Alman tarih dergisi History Life dergisinin künyesi, makale yazarının bilgileri ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında, 14 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan makalenin eleştirel bir okuması gerçekleştirilmiştir.

İtalyan araştırmacı-yazar Galloni tarafından kaleme alınan yazı, Atatürk'ün biyografik bilgileri ile başlamakta, askeri başarıları ile devam etmekte ve Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği reformlar ile bitirilmiştir. Genel olarak bilgi verici nitelikte olmasının yanında, makalede tarihi yanlışlıklar veya tahrifler olduğu gözlenmiştir. History Life Dergisinin bağlı bulunduğu Bpa Media ajansının resmî web sitesinde “Sorumluluk Reddi” başlıklı bir bölüm bulunmakta ve bu bölümde “*Bpa media GMBH, sunulan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez*” (History Life, t.y.) ibaresi bulunmaktadır. Bunun dışında, makalede hiçbir bilimsel esere atıf bulunmamaktadır. Ayrıca Galloni, spor yazıları ile kariyerine başlayan, Orta çağ Avrupası hakkında bir adet araştırma kitabı bulunan ve Türk İnkılap Tarihi hakkında herhangi bir çalışması ve ihtisası olmayan bir yazardır. Dolayısıyla ileri sürdüğü iddiaların tarihi gerçeklerle uyuşmadığı görülmektedir.

⁵ Konu hakkında Emekli Tabip Tuğgeneral Vehbi Alpmann'ın konu hakkındaki detaylı raporuna bakılabilir.

Kaynakça

- Alman dergisinde 'En büyük devrimci' Atatürk. (2020, Mayıs 17). Finans Gündem. Erişim: 21.05.2020. url: <https://www.finansgundem.com/haber/alman-dergisinde-en-buyuk-devrimci-ataturk/1491757>
- Alpman, V. (2014). Atatürk'ün Ölüm Nedeni. *Dirim*. (303).
- Aslan, Z., & Güveloğlu, G. K. (2016). Ermeni Emval-İ Metrukelerine Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati ile İlişkiler (1923-1938). *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, 16(33), 163-182.
- Atatürk, Alman derginin tam merkezinde!. (2020, Mayıs 16). Medyatava. Erişim: 21.05.2020. url: https://www.medyatava.com/haber/ataturk-alman-derginin-tam-merkezinde_208198
- Aysal, N. (2009). Yönetmel Alanda Değişimler ve Devrim Hareketlerine Karşı Gerici Tepkiler “Serbest Cumhuriyet Fırkası - Menemen Olayı”. *Atatürk Yolu Dergisi*. 11(44), 4-47.
- Brunt, R., Bunting, K. D., Bernhard, D., & Bunting, R. (Eds.). (1997). Wörterbuch Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch. M. Greil.
- Cirik, B. (2015). Birinci Dünya Savaşı'nda Balkanlarda Ermeni Seferberliği ve Ermeni Gönüllüleri. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(3), 227-258.
- Doğan, M. S. (2004). Savaş Sosyolojisi Açısından Atatürk'ün Askeri Düşünce ve Görüşleri. *Sosyoloji Konferansları*, (29), 133-142.
- Ekincikli, M. (2012). Türk Demokrasi Kültürünün Gelişim Sürecinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşu. *Gazi Akademik Bakış*, (11), 151-164.
- Ergun, A. Y. (2014). Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşu Üzerine “İktisadi” Bir İnceleme. *Belgi Dergisi*, (7), 837-844.
- Mario Galloni. Conoscere La Storia. Erişim: 21.05.2020. url: <https://conoscerelastoria.it/author/mario-galloni/>
- Genç, H. M. (2005). Dünden Bugüne Ermeni Olayları ve Soykırım Yalanı.
- History Life dergisi Atatürk'ü kapağına taşıdı. (2020, Mayıs 17). Ulusal Kanal. Erişim: 21.05.2020. url: <https://www.ulusal.com.tr/dunya/history-life-dergisi-ataturku-kapagina-tasidi-h261510.html>
- History Life: Die großen Revolutionäre. (2020, Mayıs 14). Bpa media. url: <https://bpa-media.de/history-life-die-grossen-revolutionaere-05-2020/>
- Kalelioğlu, U. B. (2020). Modern Türkiye'nin Kurucusu. *Tarih ve Günce*, (7), 423-436.
- Karabulut, M. (2012). Mehmet Âkif Ersoy Hayatı, Şahsiyeti ve İstiklal Marşı. “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” Konulu Konferans (12 Mart 2012) T.C. Besni Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Besni/ADİYAMAN Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu Erişim: 07.10.2020. url: http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mustafa_karabulut_istiklal_marsi_mehmet_akif_ersoy_02.pdf
- Karakoç, E. (2010). Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi. *Uluslararası İlişkiler/International Relations*, 157-177.
- Kılıç, S. (2016). İstiklal Harbi'nde Sovyetler Birliğinden Gelen Yardımlar. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 56(1).
- Mario Galloni. Storie & Archeostorie. Il Notiziario Di Storia, Arte E Archeologia A Cura Di Perceval Archeostoria (©2010). Erişim: 21.05.2020. url: <https://percevalasnotizie.wordpress.com/info/>
- Oğuzhan, E. (2009). Atatürk Döneminde Basın ve Basın Özgürlüğü. *İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi*, 1 (1), 106-122
- Taşkıran, C. (1994). Atatürk Döneminde Demokrasi Denemeleri (1925-1930). *Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi*, 4(14).
- TDK. “Despot”. Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Erişim: 07.10.2020. url: <https://sozluk.gov.tr/>
- Tunaya, T. Z. (1958). Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Kuruluşu ve Siyasi Karakteri. *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, 23(3-4), 227-247.

Türkdoğan, B. Y., & Süslü, A. T. D. (2006). *Türk-Ermeni İlişkileri (Tehcirden Günümüze)*. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Türkiye Cumhuriyeti) Anabilim Dalı). Yayınlanmış Doktora Tezi. Erişim: 06.10.2020. url:

<https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/28131/2133.pdf?sequence=1>

Ürkmez, N. (2006). II. Abdülhamid'in Modernleşme Anlayışı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Erişim: 05.10.2020. url: <https://atauni.edu.tr/yuklemeler/120f847e430bb756d667968aed5b06b.pdf>

Varlı, A. (2020, Mayıs 17). En büyük devrimci Atatürk. Hürriyet. Erişim: 21.05.2020. url: <https://www.hurriyet.com.tr/gundem/en-buyuk-devrimci-ataturk-41519373>

EKLER

EK-1: History Life Dergisinin 14.05.2020 tarihli sayısının kapağı ve Mustafa Kemal Atatürk makalesinin yer aldığı sayfalar

DIE GROSSEN REVOLUTIONÄRE

verhaftet und anschließend nach Damaskus abkommandiert. Dort zeigte er sein militärisches Geschick, indem er erfolgreich gegen einige aufständische arabische Bevölkerungsgruppen vorging. Doch der Militärdienst allein genügte seinen Ansprüchen nicht. Vielmehr war er eifrig daran interessiert, durch die Förderung frischer und radikaler Ideen an der Neuausrichtung seiner Heimat teilzuhaben. Während seiner Mission in Syrien trat er dem „Komitee für Einheit und Fortschritt bei“, wobei er binnen kurzer Zeit dazu in der Lage war, andere Offiziere des Generalstabs für die fortschrittliche Sache zu gewinnen und Beziehungen zum inneren Zirkel der politischen Opposition gegen das Sultanat zu knüpfen. Die meisten Anhänger der Gruppierung wurden vertreten durch die Organisation der Jungtürken, eine Bewegung, in der Beamte, Akademiker und Offiziere zusammenkamen, inspiriert unter anderem durch die Erfahrungen von Mazzinis Jungem Italien.

Als 1909 die pro-westliche Bewegung ihren

Der neu gewählte Präsident schaffte ab 1923 das Sultanat und das Kalifat ab und schuf einen modernen Staat.

Mustafa Kemal Atatürk

größten Erfolg erzielte und Sultan Abdülhamid II. zwang, abzudanken, war Mustafa Kemal noch ein kleiner Fisch in der Organisation. Die fortschreitende Auflösung des Reiches, das unter einer schweren Wirtschaftskrise litt und dessen Territorien von fremden Mächten besetzt wurden (Österreich-Ungarn hatte Bosnien-Herzegowina annektiert, Bulgarien hatte die Unabhängigkeit proklamiert und Kreta hatte sich Griechenland angeschlossen), rief den jungen Offizier außerdem zu seinen militärischen Verpflichtungen zurück und führte ihn vorübergehend vom politischen Geschehen fort. Er wurde zunächst nach Libyen geschickt, um sich den italienischen Besatzern zu stellen, und anschließend nach Thrakien, wo er an den Balkankriegen gegen die Bulgaren teilnahm. Es dauerte allerdings bis zum Ersten Weltkrieg, ehe sich Mustafa Kemal zum ersten Mal entscheidend hervortun konnte. Zusammen mit den deutschen Truppen (das Osmanische Reich war mit den Mittelmächten

verbündet) führte er 1915 seine Männer zu einem durchschlagenden Erfolg in Gallipoli und wehrte dabei die Invasionsversuche der Briten und Griechen ab. Ein Jahr später wurde er für seine Ruhmestaten zum General ernannt und erhielt zusätzlich den Ehrentitel Pascha. Die Schlacht von Gallipoli markierte außerdem den Beginn der Heldenverehrung des immer noch jungen Militärführers.

Ein erfolgreicher Soldat

Weitere militärische Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Mit den Siegen im Kaukasus gegen die Russen sowie dem hartnäckigen Widerstand in Palästina gegen das Eindringen der alliierten Streitkräfte konnte Mustafa Kemal seinen hervorgehobenen Status zusätzlich untermauern. Gleichzeitig wuchs seine ablehnende Haltung gegenüber der Kriegsführung der militärischen und politischen Führer des Sultanats sowie der ständigen deutschen Einmischung. Zu dieser Zeit reifte in ihm

immer mehr die Vorstellung von einem modernen, säkularen Land heran. Teil dessen sollten vor allem die ethnische Gruppe der Türken sein, welche sich auf eine gemeinsame nationale Identität berufen sollte, die nicht mehr nur allein durch den islamischen Glauben geprägt wurde. Aus diesem Grund hoffte er auch darauf, dass die türkischsprachigen Randgebiete des Reiches weitestgehend verschont bleiben würden. Doch diese Hoffnung wurde im Oktober 1918 durch den Waffenstillstand von Mudros zunichtegemacht. Die bedingungslose Kapitulation des Sultanats eröffnete den europäischen Mächten den Zugang zu den anatolischen Gebieten, die in der Vision von Mustafa

Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg führte Atatürk sein Land zum Sieg gegen die Griechen.

Kemal den Kern der nationalen Wiedergeburt hätten darstellen sollen.

Als im März 1920 die siegreichen Nationen in Istanbul einmarschierten und das Parlament auflösten, hatte Mustafa Kemal bereits damit begonnen, die Widerstandskräfte zu organisieren. Diese kamen auf seinen Impuls hin in Ankara in der Nationalversammlung zusammen. Diese wiederum machte ihn zu ihrem Vorsitzenden und ernannte eine gegen den Sultan gerichtete Regierung. Außerdem sollten alle türkischsprachigen Gebiete zurückgegeben werden. Insbesondere der von der Regierung in Istanbul unterzeichnete Friedensvertrag von Sèvres, der die anatolischen Gebiete und Thrakien an Griechenland abtreten sollte, wurde strikt abgelehnt. Im Oktober 1920 startete die griechische Armee, die bereits im Jahr zuvor in Kleinasien gelandet war, die letzte Offensive gegen Kemals Truppen. Die Griechen erwarteten einen geschwächten Gegner, doch Mustafa Kemal, inzwischen unbestrittener Anführer seiner politischen Bewegung, rief das gesamte türkische Volk zum Widerstand auf. Dabei war er sich durchaus im Klaren darüber, dass ein erfolgreiches Gelingen das

Mustafa Kemal (links) lässt 1912, während seiner Mission in Libyen gegen die Italiener, seine Truppen inspizieren.

DIE GROSSEN REVOLUTIONÄRE

Links: Der junge Mustafa Kemal während einer gemeinsamen Übung mit der französischen Armee in der Picardie 1910. Unten: Die türkischen Unterzeichner des Vertrags von Sèvres (1920), welcher nach Ende des Ersten Weltkrieg dem Osmanischen Reich auferlegt worden war.

Nationalbewusstsein seiner Landsleute immens steigern würde.

In der Schlacht, die am 23. August 1921 am Fluss Sakarya begann und 22 Tage andauerte, kämpfte Mustafa Kemal an vorderster Front und wurde verwundet. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, seine Armee zum Sieg zu führen und sich so vor der Versammlung als Nationalheld präsentieren zu können. Die Versammlung wiederum ernannte ihn dafür zum Ghazi (Eroberer) und verlieh ihm somit einen weiteren Ehrentitel, welcher den Kult um seine Person zusätzlich steigern sollte.

Eine Revolution von oben

Doch Mustafa Kemal sollte sich nicht nur als Kriegsheld hervortun. Auch außenpolitisch übernahm er nun für seine Bewegung zunehmend das Zepter. Indem er gleichzeitig in Ankara ein Abkommen mit den Russen unterzeichnete und sich dem Westen als einziger Schutzschild gegen das Eindringen des Kommunismus präsentierte, zeigte er sich auch immer deutlicher von seiner skrupellosen Seite. Unterdessen hatte Griechenland die Unterstützung Englands gewonnen, was den griechisch-türkischen Konflikt bis zum Sommer 1922 verlängerte. Am Ergebnis sollte dies jedoch nichts ändern.

Im September wurden die Griechen aus Izmir vertrieben, und der anschließende Waffenstillstand erkannte die türkische Souveränität über Ostthrakien an. Die Friedenskonferenz in Lausanne annullierte den Vertrag von Sèvres und nach dem Einmarsch der nationalistischen Kräfte in Istanbul wurde die Republik Türkei proklamiert, als deren erster Präsident Mustafa Kemal gewählt wurde. Nachdem der letzte Sultan, Mehmed VI., abgesetzt worden war, schaffte der neue Machthaber auch das Kalifat ab, um alle formellen Bande mit

Die sechs Pfeile des Kemalismus

Das von Präsident Atatürk geförderte Reformprojekt begann 1925 und dauerte bis zu seinem Tod 1938. Ziel war es, den alten autokratischen und theokratischen osmanischen Staat zu modernisieren. Hierfür wollte Atatürk den Einfluss der arabisch-persischen Kultur sowie der islamischen Religion auf die Bevölkerung deutlich begrenzen. Vorbild waren für ihn stets die Gesellschaften Westeuropas. Der Kemalismus, der als eine große Ideologie des 20. Jahrhunderts gilt, wurde in sechs Schlagworten zusammengefasst, in den so genannten „sechs Pfeilen“: Nationalismus (oder Patriotismus) als Ausdruck der Souveränität des Staates auf der Grundlage des Konzepts der „türkischen Nation“, Republikanismus als institutioneller Rahmen des Staates und als seine Verteidigung gegen jeden Versuch der Wiederherstellung des alten Regimes, Populismus als Ausdruck der Gleichheit aller Bürger/innen in gleichzeitiger Ablehnung des Klassendenkens (die Realität sah oft anders aus), der Etatismus als Aufruf zum Eingreifen des Staates in die Wirtschaft, der Laizismus als Ausdruck der strikten Trennung von Staat/Politik und Religion, und sechstens der Revolutionismus (oder Reformismus), welcher die Notwendigkeit beschrieb, die Modernisierungspolitik von oben kontinuierlich fortzusetzen.

Mustafa Kemal Atatürk

DIE JUNGTÜRKEN UND DER ARMENISCHE VÖLKERMORD

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als das Osmanische Reich bereits als „kranker Mann am Bosphorus“ galt, gründeten ranghohe Mitglieder der türkischen Armee sowie zahlreiche Intellektuelle im Geheimen den „Verein für Einheit der Osmanen“. Diese waren inspiriert durch die europäischen Geheimbünde. Viele Mitglieder waren den Logen angeschlossen und entwickelten eine Opposition gegen das als autokratisch und ineffizient geltende Regime von Sultan Abdülhamid. Aus dieser Organisation gingen auch die so genannten „Jungtürken“ hervor, die zwischen 1908 und 1909 zunächst den Sultan zwangen, die lange Zeit suspendierte Verfassung wiederherzustellen, und dann seine Entlassung durchsetzten. Anschließend übernahmen sie direkte Regierungsverantwortung und setzten schließlich ein diktatorisches Triumvirat an die Macht. Geprägt von einem weit verbreiteten Säkularisierungs- und Türkisierungsprozess des Reiches, der durch einen wachsenden Nationalismus angeheizt wurde, marginalisierte die Regierung der Jungtürken unweigerlich die vielen ethnischen und religiösen Minderheiten

im Land. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs startete die mit den Mittelmächten verbündete Türkei eine Offensive gegen die Russen in Ostanatolien, die mit der Schlacht von Sarikamis in einer katastrophalen Niederlage endete. Das militärische Desaster führte zum Wiederaufleben von Vorurteilen gegenüber den Armeniern, von denen viele auf Seiten der Russen standen und denen man einen „armenischen Sabotageplan“ gegen die Türken unterstellte. Aus Angst vor einem Aufstand wurden die in die türkische Armee eingezogenen Armenier entwaffnet, und in der Nacht vom 23. auf den 24. April 1915 begannen die ersten Verhaftungen der armenischen Elite in Istanbul. Tausende von Intellektuellen wurden in Handschellen ins Innere Anatoliens deportiert, wo sie starben. Es war der Anfang dessen, was Historiker als den ersten modernen Genozid bezeichnen. Mehr als eine Millionen Menschen erlebten Verhaftungen, Deportationen, Gewaltmärsche, Hunger und Tod. Türkische Quellen dagegen bemühen sich meist darum, die Zahlen gering zu halten und auch heute noch weigert sich die Türkei, die Bezeichnung „Völkermord“ anzuerkennen.

Eine armenische Frau trauert um ihre Tochter, die während eines „Todesmarsches“ in der Wüste bei Aleppo gestorben ist. Die Verfolgung der Armenier forderte rund 1,5 Millionen Todesopfer.

dem vorherigen Regime zu lösen. Anstelle des wankenden Imperiums trat ein Nationalstaat mit einer starken ethnischen Homogenität, wenn auch mit engeren Grenzen.

Freilich blieb es weiterhin eine immense Aufgabe, sich nach dem Vorbild der westlichen Länder zu modernisieren und das Land

Atatürk erkannte die Gleichstellung der Geschlechter an und führte das allgemeine Wahlrecht ein.

von seinem religiösen Erbe zu befreien. Um der Sache Herr zu werden, unternahm Mustafa Kemal drastische Reformen und ging mit aller Härte gegen Widerstände vor. Als einzige Partei mit wahrer politischer Entscheidungsgewalt verblieb die Republikanische Volkspartei, deren Vorsitzender er war. Sämtliche Formen der Opposition, wie etwa die Fortschrittspartei, wurden nur so lange zugelassen, wie sie keine ernsthafte Bedrohung darstellten und leicht zu kontrollieren waren. Trotz der Widersprüchlichkeit, dass Mustafa Kemal den Westen als Vorbild nahm und sich gleichzeitig oft wie ein orientalischer Despot verhielt, hatte er mit seiner straffen Revolution von oben Erfolg. Zu den ersten Initiativen, mit denen seine Vorstellungen in die Praxis umgesetzt werden sollten, gehörte die Schließung religiöser Schulen zugunsten eines zentralisierten öffentlichen Bildungssystems. Die

CREATIVE COMMONS

religiösen Gerichte wurden abgeschafft und das Verbot des Verkaufs und Konsums alkoholischer Getränke aufgehoben. Der Islam blieb in erster Linie nur deswegen Staatsreligion, um die bereits von den ersten Reformen entrüsteten Traditionalisten nicht gänzlich zu verschrecken. Der westlich orientierte Kurs ging so weit, dass er Gesetze

**Oben: Das Anıtkabir, Atatürks Mausoleum in Ankara.
Unten: Kemal und seine Frau Latife auf einem Besuch in Bursa in der Türkei.**

erließ, die die Verwendung von Turbanen untersagten und von Beamten verlangten, keine Bärte zu tragen. Der Präsident selbst ging mit gutem Beispiel voran, indem er fortan nur noch westliche Kleidung trug. Der obligatorische Arabischunterricht wurde abgeschafft und die arabischen Zeichen durch ein neues Alphabet mit lateinischen Schriftzeichen ersetzt. Der Gregorianische Kalender wurde eingeführt, der Sonntag ersetzte den Freitag als arbeitsfreien Tag und außerdem wurden das deutsche Handelsrecht sowie das italienische Strafrecht übernommen. Der Staat erkannte die Gleichstellung der Geschlechter an und führte das allgemeine Wahlrecht ein, und nach und nach profitierten die türkischen Frauen von den Reformen. Zusätzlich wurde ein Verbot der Polygamie eingeführt, ebenso wie für das Tragen eines Schleiers. Die Einschulung von Mädchen und die Einstellung von Frauen in verschiedenen Berufen wurden gesellschaftlich anerkannt. Am Ende des Prozesses erkannte die Türkei 1934 das Wahlrecht der Frauen an, und im folgenden Jahr kamen die ersten gewählten Frauen ins Parlament. Während er politisch kompromisslos agierte, zeigte sich der Präsident auf wirtschaftlicher Ebene durchaus gemäßigt. Er förderte unter anderem die Entstehung einer unternehmerischen Landbourgeoisie, die es unter dem Sultanat nicht gegeben hatte, und begünstigte eine anfängliche Industrialisierung des Landes, weitestgehend ohne Rückgriff auf ausländische

Investitionen oder die Aufnahme von Schulden. Das Ergebnis war eine bescheidene, oft verlangsamte Entwicklung, die das Land jedoch vor weitreichenden Wirtschaftskrisen bewahrte.

Nach dem von ihm verkündeten Gesetz, welches die Türken zur Annahme eines Familiennamens verpflichtete, erhielt er 1934 von der Versammlung den Namen Atatürk (Vater der Türken). Ebenfalls in den dreißiger Jahren war er auf der Grundlage dessen, was die faschistischen und kommunistischen Modelle bereits vollzogen hatten, von der Notwendigkeit überzeugt, eine eigene Programmatik ins Leben zu rufen. Es war die Geburtsstunde des Kemalismus, einer Ideologie, die in der Geschichte des nahöstlichen Nationalismus enormen Einfluss entwickelte und deren wesentliche Punkte ihren Platz in der 1937 verabschiedeten türkischen Verfassung fanden. Ein Jahr nach der Verkündung „seiner“ Verfassungscharta, am 10. November 1938, starb der „Vater der Türken“ im Dolmabahçe-Palast am Ufer des Bosphorus an Leberzirrhose, welche von seinem intensiven Alkoholkonsum herrührte. Nach seinem Tod wurden seine sterblichen Überreste nach Ankara überführt, und seit 1953 ruhen sie im Anıtkabir, dem Mausoleum, das eigens auf einem Berg in der Nähe der Stadt errichtet wurde. Bis heute wird Mustafa Kemal Atatürk von vielen Menschen in der Türkei verehrt. ■

CREATIVE COMMONS/MARDETAHANASOPRA, CREATIVE COMMONS